

Une science fiable pour éclairer les discussions lors des réunions des chefs de délégation (HoDs)

Des connaissances scientifiques fiables sont nécessaires pour éclairer et soutenir les négociations d'un traité mondial efficace sur les plastiques. En préparation des réunions informelles des chefs de délégation (HoDs), les membres de la **Coalition des Scientifiques** ont élaboré ce document afin d'accompagner le dialogue proposé par le Chair, et veiller à ce que les délégués aient accès à des informations scientifiques robustes et indépendantes. Ces informations s'articulent autour des quatre grands thèmes à l'**ordre du jour** établi par le Président.

Le présent document est structuré en cinq sections, consacrées respectivement aux Groupes thématiques **(A)**, **(B)**, **(C)** et **(D)**, et aux **discussions thématiques supplémentaires** qui seront animées par le Président. Bien que ces groupes abordent de nombreux sujets importants, nous constatons que certains thèmes essentiels à l'efficacité du traité (e.g. son champ d'application ou la production soutenable) ne sont pas mentionnés. Nous discutons aussi de ces **éléments non inclus**. **La science est claire : un traité efficace nécessite une approche couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques, comme le prévoit la Résolution 5/14 de l'ANUE, et ce cadre est essentiel pour établir des dispositions qui permettront d'identifier et de mettre en œuvre de manière équitable des solutions sûres et durables pour tous les Etats membres.**

Groupe thématique A

Les discussions porteront sur les plans nationaux, les rapports, la mise en œuvre, ainsi que l'évaluation de leur conformité et de leur efficacité. La Coalition des Scientifiques propose les recommandations et ressources fondées sur les connaissances scientifiques suivantes afin d'étayer les discussions du groupe A.

Recommandations fondées sur les connaissances scientifiques, à l'attention des États membres	Ressources de la Coalition des Scientifiques
L'accès pour tous les acteurs de la chaîne de valeur des plastiques à des données précises, des rapports et des échanges d'informations , particulièrement en amont, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la production de plastique vierge , afin de garantir que toutes les activités de manipulation, d'utilisation, de fabrication, de consommation et de gestion soient sûres, efficaces, performantes et durables.	Production et consommation durable (Anglais, Français, Espagnol)
Rapports sur les volumes de production ainsi que les rejets et fuites de granulés,	Pellets (Anglais uniquement)

de poudres et de flocons, et ce dès les étapes en amont.	Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)
La surveillance de la pollution plastique aux différentes étapes du cycle de vie de ces matériaux — en amont, en milieu et en aval — est essentielle à la mise en œuvre efficace des obligations découlant du traité dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs échelles. Une surveillance et des rapports rigoureux, des mesures de conformité ainsi que la mise en œuvre efficace des plans nationaux dépendent de la qualité et de l'efficacité des dispositions en matière de transparence (étiquetage, suivi et traçabilité).	Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)
Ce groupe néglige actuellement les thèmes importants suivants :	
<p>Une communication transparente sur les substances chimiques utilisées, présentes et rejetées par les plastiques vierges et recyclés, les produits finis et les emballages.</p> <p>Nous tenons à souligner que les Nations unies considèrent que les informations relatives aux risques et aux effets nocifs liés aux substances dangereuses ne doivent pas être considérées comme confidentielles.</p>	Substances chimiques des plastiques (Anglais, Français)
Des définitions des termes spécifiques basées sur la science.	Définitions (Anglais, Français, Espagnol)
Un/des organe(s) subsidiaire(s) qui garantissent l'analyse, le suivi et l'évaluation de l'efficacité du traité. Des conseils accessibles fournis par des experts indépendants pour favoriser un échange d'informations efficace ainsi que l'information et la sensibilisation du public . Les évaluations de l'efficacité du traité dépendent de la qualité et de la disponibilité des données pertinentes ainsi que des mécanismes de reporting.	Interface science-politique pour le traité plastique (Anglais, Français) Le rôle de la science indépendante pour aider les négociateurs à trouver un terrain d'entente (Anglais, bientôt en Français)

Groupe thématique B

Les débats porteront sur les rejets et les fuites, la pollution plastique actuelle et historique, la gestion des déchets plastiques, la conception des produits en plastique et les produits en plastique eux-mêmes. La Coalition des Scientifiques propose les

recommandations et les ressources fondées sur les connaissances scientifiques suivantes afin d'étayer les discussions du groupe B.

Recommandations fondées sur les connaissances scientifiques, à l'attention des États membres	Ressources de la Coalition des Scientifiques
<p>Les rejets et les fuites de plastiques surviennent tout au long de leur cycle de vie, dès leur phase de production.</p>	<p>Rejets et fuites (Anglais, Français) Microplastiques (Anglais, Français)</p>
<p>Reporting sur les volumes de production ainsi que sur les rejets et les fuites de granulés, de poudres et de flocons, dès les étapes en amont.</p>	<p>Pellets (Anglais uniquement) Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>
<p>Dispositions relatives à l'harmonisation mondiale des normes, à la surveillance et à la communication d'informations pour une élimination sûre, transparente et durable de la pollution plastique existante et une remise en état des milieux contaminés.</p>	<p>Pollution plastique existante (Anglais, Français)</p>
<p>Un accès équitable à des infrastructures de gestion des déchets efficaces, sûres et soutenables (en lien avec le groupe C et la transition juste, groupe D).</p>	<p>Gestion des déchets (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p>
<p>Donner la priorité à la réduction globale de la production et de la consommation de plastiques, grâce à des normes harmonisées à l'échelle mondiale, à des mécanismes de reporting et à des mesures de mise en conformité visant à garantir une gestion des déchets transparente et respectueuse de l'environnement et socialement responsable.</p>	<p>Production et consommation durable (Anglais, Français, Espagnol)</p>
<p>Évaluation de l'essentialité, la sécurité, la soutenabilité et la transparence des matériaux alternatifs et de substitution, notamment les plastiques biosourcés et biodégradables, ainsi que les technologies, systèmes et services alternatifs.</p>	<p>Plastiques biosourcés, biodégradables et bioplastiques (Anglais, Français, Espagnol, Arabe, Allemand)</p>
<p>Des normes mondiales harmonisées en matière de conception des produits, fondées sur des critères d'essentialité, de sécurité, de soutenabilité et de</p>	<p>Conception des produits en plastique (Anglais, Français)</p>

transparence, visant à prévenir la pollution plastique.	
Des mesures visant à limiter la production de matériaux et de produits en plastique problématiques et superflus afin de réduire les coûts ainsi que les impacts sur l'environnement et la santé à l'étape de gestion des déchets, ainsi que ceux liés à l'élimination des déchets plastiques existants et à la dépollution des sites contaminés.	Le concept d'utilisation essentielle (Anglais, Français)
Ce groupe néglige actuellement les thèmes importants suivants :	
La santé humaine a une importance capitale et doit impérativement être prise en compte dans les débats sur la conception de produits plus sûrs et plus durables, notamment en ce qui concerne la réglementation des substances chimiques préoccupantes.	La santé humaine dans le traité plastique (Anglais, Français) Impacts des plastiques sur la Santé unique (One health) (Anglais, Français, Espagnol) Bénéfices d'une régulation des substances chimiques préoccupantes (Anglais, Français, Espagnol) Substances chimiques des plastiques (Anglais, Français)
Définitions scientifiques de termes spécifiques.	Définitions (Anglais, Français, Espagnol)

Groupe thématique C

Les discussions porteront sur le renforcement des capacités, l'assistance technique, le transfert de technologies – y compris la coopération interne – ainsi que sur les ressources et les mécanismes financiers. La Coalition des Scientifiques propose les recommandations et ressources fondées sur les connaissances scientifiques suivantes afin d'étayer les discussions du groupe C.

Recommandations fondées sur les connaissances scientifiques, à l'attention des États membres	Ressources de la Coalition des Scientifiques
Le soutien technique peut bénéficier d' experts indépendants des questions scientifiques, médicales et techniques , y compris des détenteurs de savoirs autochtones.	Une interface science-politique pour le traité (Anglais, Français) Le rôle de la science indépendante pour aider les négociateurs à trouver un terrain d'entente (Anglais, bientôt en Français)

<p>Un mécanisme financier efficace et juste est essentiel pour mettre en œuvre chacune des dispositions du traité et soutenir leur mise en œuvre. Couvrant l'ensemble du cycle de vie, les stratégies et obligations de financement gagneraient à être alignées sur les principes environnementaux fondamentaux et les droits humains, grâce à des mesures visant à éviter le transfert de la charge financière et à promouvoir la responsabilité.</p>	
<p>Ce groupe néglige actuellement les thèmes importants suivants :</p>	
<p>La coopération internationale garantissant la complémentarité avec d'autres accords multilatéraux sur l'environnement tout en comblant leurs lacunes.</p>	<p>Voir la table 1 dans la note de synthèse : Article 7 Rejets et fuites (Anglais, Français)</p>

Groupe thématique D

Les discussions abordent le préambule, l'objectif, les principes et les approches, la transition juste, la santé, l'information du public, la sensibilisation, l'éducation et la recherche. La Coalition des Scientifiques propose les recommandations et ressources fondées sur les connaissances scientifiques suivantes afin d'étayer les discussions du groupe D.

Recommandations fondées sur les connaissances scientifiques, à l'attention des États membres	Ressources de la Coalition des Scientifiques et autres ressources pertinentes
<p>L'objectif (et le champ d'application) reflètent la résolution 5/14 pour mettre fin à la pollution plastique tout en protégeant la santé humaine et l'environnement, par une approche couvrant l'ensemble du cycle de vie.</p> <p>La pollution se produit tout au long du cycle de vie des plastiques. Pour y mettre fin, des obligations sont donc nécessaires à tous les maillons de la chaîne de valeur et à chaque étape du cycle de vie.</p>	<p>PNUE Résolution 5/14</p> <p>Infographie : Pollution le long du cycle de vie des plastiques (Anglais, Français, Espagnol)</p>
<p>La pollution plastique est un problème multidimensionnel. Aborder cette pollution au-delà d'une simple question environnementale ou de gestion des déchets permettra de protéger les</p>	<p>Les plastiques et la triple crise planétaire (Anglais, Français)</p> <p>Une transition juste (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p>

<p>populations les plus vulnérables ainsi que les générations futures contre ses effets.</p> <p>La mise en œuvre du traité nécessitera un soutien financier, un renforcement des capacités et un appui technique pour permettre aux Parties de remplir efficacement leurs obligations au titre du futur instrument.</p>	
<p>Promouvoir une transition juste garantit que les mesures prises pour mettre fin à la pollution plastique soient équitables, justes et inclusives pour toutes les parties prenantes et les détenteurs de droits sur l'ensemble du cycle de vie, quelle que soit leur localisation géographique.</p>	<p>Une transition juste (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p>
<p>Les preuves scientifiques qui démontrent l'ampleur mondiale de toutes les formes de pollution plastique, ainsi que l'étendue de l'exposition humaine et les dangers sanitaires connus et émergents qui y sont associés, constituent une préoccupation mondiale majeure et en constante évolution pour la santé.</p>	<p>La santé humaine dans le traité plastique (Anglais, Français)</p> <p>Article 19 : Santé humaine (Anglais, Français)</p>
<p>Il est indispensable d'envisager les menaces liées aux plastiques à toutes les étapes du cycle de vie, dans une approche de Santé unique (One Health).</p>	<p>Impacts des plastiques sur la Santé unique (One health) (Anglais, Français, Espagnol)</p>

Autres sujets qui seront abordés sous la direction du Président

Parmi les autres sujets importants figurent des discussions sur le champ d'application et le processus décisionnel, notamment : la Conférence des Parties, les amendements à la Convention, l'adoption et la modification des annexes, ainsi que la disposition des éléments dans le texte.

Par ailleurs, le Président a indiqué que d'autres sujets pourraient être examinés ultérieurement. Il s'agit notamment des **définitions, organes subsidiaires**, du secrétariat et des dispositions finales (à l'exception des amendements à la Convention, ainsi que de l'adoption et de la modification des annexes).

Éléments non inclus actuellement

La Coalition des Scientifiques soutient une prise de décision fondée sur les connaissances scientifiques, s'appuyant sur des données scientifiques robustes et indépendantes, exemptes de conflits d'intérêts, dans le but de remplir le mandat de la résolution 5/14 visant à mettre fin à la pollution plastique. Un traité efficace abordera la

question des plastiques **tout au long de leur cycle de vie** et adoptera une **approche fondée sur les droits** afin de protéger les droits environnementaux et les droits humains.

Plusieurs sujets présentant un intérêt transversal pour le traité et qui sont fondamentaux pour l'examen d'autres thèmes identifiés au sein des Groupes thématiques n'y sont actuellement pas abordés. Il s'agit notamment de l'**Article 2 Définitions** (see [Commentaires sur l'article 2 : Définitions](#)), et de l'**Article 6 Production et consommation durables** (voir [Réduction globale de la production primaire de plastique](#), [Réduction en amont des polymères plastiques primaires](#), [Réduire la pollution plastique à la source](#)). **Ces thèmes sont essentiels à la réussite globale du traité.** Nous sommes soucieux de veiller à ce que ces thèmes, inclus dans le texte du Président du 12 janvier 2024 et indispensables à une mise en œuvre effective du mandat de l'ANUE 5/14, fassent l'objet d'un débat complet et inclusif.

Article 20bis Organes subsidiaires (voir [Une interface science-politique pour le traité](#)) pourrait être débattu ultérieurement. Toutefois, une démarche fondée sur les connaissances scientifiques facilitera la prise de décisions éclairées et aidera les États membres à trouver un terrain d'entente. En outre, il sera nécessaire d'engager dès le début des discussions sur les types d'expertise indépendante et de données factuelles nécessaires pour faciliter la mise en œuvre effective du traité.

Nous constatons que le sujet clé de la **santé humaine** sera abordé dans le groupe thématique D, aux côtés de sujets importants mais sans rapport avec celui-ci (préambule, objectif, principes et approches, transition juste, information du public, sensibilisation, éducation et recherche). La Coalition des Scientifiques souligne l'importance d'aborder la question de la santé humaine dans le traité, y compris en lien avec les **Substances chimiques des plastiques**, notant que ce thème transversal pourrait être traité abordé dans un **Article 19 distinct** (voir la note [La santé humaine dans le traité plastique](#) et le commentaire de l'**Article 19 : Santé humaine**), et comme thème transversal, et donc intégré dans le préambule et les objectifs.

Chers délégués, si vous avez besoin de données scientifiques en lien avec le traité mondial sur les plastiques, veuillez nous contacter à secretariat@scientistscoalition.org pour organiser un entretien confidentiel.

Ce document a été rédigé par : Bethanie Carney Almroth, Richard C Thompson, Natalia de Miranda Grilli, Justin Boucher, Florin-Constantin Mihai, Marie-France Dignac, Xavier Cousin, Tara Olsen, Trisia Farrelly, Jane Muncke, Noreen O'Meara

Citation : Coalition des Scientifiques pour un Traité efficace sur les plastiques (2026), Une science fiable pour éclairer les discussions lors des réunions des chefs de délégation (HoDs). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20854865>